

7. *Kozhev A. Vvedenie v chtenie Gegelya. Lekcii po fenomenologii duha / Per. s fr. A.G. Pogonyajlo. SPb.: Nauka, 2003. 791 s.*

8. *Fatenkov A.N. Ideya podvizhnoj ierarhii // SHeLovek. 2007. № 2. S. 18—31.*

К.Н. ХОЛОДНОВА

**Истоки антропологического принципа двойственности
Ф.М. Достоевского***

Аннотация. Стало уже традиционным для исследователей философии Ф.М. Достоевского писать о двойственности человеческой природы. Наиболее популярными при этом оказываются две точки зрения: значительная часть представителей русской философской традиции видят в проблеме двойственности человеческой природы осмысление одноименной идеи в иудео-христианской традиции (Г.С. Померанц, Н.О. Лосский, А.А. Ухтомский, С.И. Фудель, Д.С. Мережковский, Я.Э. Голосовкер), а подавляющая часть мыслителей Запада (И. Нейфельд, О. Ранк, А. Грин, М. Кадо, Ж. Катто, Р. Лефор, Р. Жирар) уверены, что Достоевский своим раздвоенным Голядкиным предвосхитил бессознательное и вообще психоанализ. Данная статья строится на утверждении, что двойственность человека у Достоевского есть раздвоение, которое проходит через самую сердцевину его самости. Будучи обеспеченным сознанием раздвоение человека предполагает, что тот живет не в мире, а в картине мира, дает существование своему двойнику и сталкивается с отсутствием собственного места в мире. Исходя из такой трактовки двойственности человека у Достоевского, мы утверждаем, что истоками его философии в этом случае становится идея Н.В. Гоголя, положенная в основу «Записок сумасшедшего» о том, что реальность есть сторона воображения, и идея Б. Паскаля, который заявил, что воображение есть главная способность человека.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Холоднова К.Н. Истоки антропологического принципа двойственности Ф.М. Достоевского // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 160—172. DOI:

Ключевые слова: философская антропология, двойственность человека, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, Б. Паскаль, воображение, раздвоение, реальность, двойник.

Abstract. It has already become traditional for researchers of F.M. Dostoevsky's philosophy to write about the duality of human nature. Two points of view are the most popular in this case: a significant part of representatives of the Russian philosophical tradition sees in the problem of the duality of human nature the comprehension of the idea of the same name in the Judeo-Christian tradition (G.S. Pomerants, N.O. Lossky, A.A. Ukhtomsky, S.I. Fudel, D.S. Merezhkovsky, Ya.E. Golosovker), and the vast majority thinkers of the West (I. Neufeld, O. Rank, A. Green, M. Cadot, J. Catto, R. Lefort, R. Girard) is sure that Dostoevsky, with his forked Goliadkin, anticipated the unconscious and psychoanalysis in general. This article is based on the statement that Dostoevsky's duality of man is a split that runs through the very core of his self. Being provided with consciousness, the split of a person assumes that he does not live in the world, but in the picture of the world, gives existence to his double and is faced with the lack of his own place in the world. Based on Dostoevsky's interpretation of the duality of man, we argue that the origins of his philosophy in this case are the idea of N.V. Gogol, which is the basis for the "Notes of a Madman" that reality is the side of imagination, and the idea of B. Pascal, who stated that imagination is the main human ability.

Keywords: philosophical anthropology, human duality, F.M. Dostoevsky, N.V. Gogol, B. Pascal, imagination, bifurcation, reality, double.

УДК: 740
ББК: 87.52

Введение

В одной из самых первых своих работ, повести «Двойник», Ф.М. Достоевский берется за тему, которая не будет оставлять его до последнего дня, о чем свидетельствуют его письма и тетради. Речь идет о двойственности человеческой природы. Как минимум три героя Ф.М. Достоевского были попыткой со стороны писателя осмыслить данный феномен человеческой природы, а именно: Яков Петрович Голыадкин («Двойник»), «подпольный человек» («Записки из подполья»),

Аркадий Макарович Долгорукий («Подросток»). Обратившись к герою «Двойника» Голядкину, мы увидим, что, разворачиваясь к самому себе, господин Голядкин сталкивается с ужасом от ощущения собственной небытийности, отсутствия своего места в мире и понимания того, что то, что думает он сам о себе, и то, что о нем думают другие, — это совсем разные вещи. Ужас становится тем антропологическим минимумом, который позволяет Достоевскому говорить о человеке вообще, а также именно он раскалывает Голядкина на него самого и его двойника. «Подпольный человек», радикально редуцируя мир наличного, показывает нам, что человек живет лишь внутренним причинением, сам на себя воздействует и пытается найти внутри себя точку сборки, т. е. быть субъектом. Долгорукий становится тем, кто убедительно доказывает нам, что человек сам для себя — это тот, кого он на своем месте вообразил, а Другой для него не более, чем «фантастическая кукла», которую также придумывает он сам. Целью данной статьи является прояснение истоков фундаментального антропологического принципа двойственности в творчестве Ф.М. Достоевского в данной нами интерпретации.

Н.В. Гоголь и «Записки сумасшедшего»

В своей повести «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголь рассказывает о мелком петербургском чиновнике Аксентии Ивановиче Поприщине. Он переписчик бумаг в департаменте и столоначальник, что вполне традиционно для героев Гоголя. Он давно влюблен в дочь своего начальника и периодически рассуждает о том, что в действительности он совсем не отличается от тех богатых ухажеров, которые рядом с ней появляются. Дело все, по мнению Поприщина, только в деньгах. Ведь, будь у него их столько же, сколько у других, он был бы даже более внушителен и органичен в своем статусе, чем все остальные. В определенный момент Аксентий Иванович сталкивается с тем, что начинает слышать разговоры собак между собой, потом находит их письма, которые принимается старательно изучать, а после, озадаченный фактом, полученным из газет, о том, что в Испании пропал король, наконец-то понимает, что король этот он. Традиционно история Поприщина трактуется как пошаговый путь человека к сумасшествию. Именно такие интерпретации предлагались как раньше (В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский), так и сегодня (Л.М. Ельницкая). Оснований для такой точки

зрения более чем достаточно мы можем найти и в самой повести. Одно из самых явных указаний на безумие главного героя со стороны автора «Записок...» — это даты дневниковых записей Поприщина. В момент ухудшения его состояния записки становятся датированными «январем того же года, случившимся после февраля» или «Чи 34 сло Мц гдао. Февраль (слово перевернуто и написано задом наперед — пояснение мое. — К.Х.) 349» [2, 678], что недвусмысленно указывает на стремительное развитие болезни. Таким образом получилось, что явные намеки, которые можно найти в произведении, практически не оставили исследователям выбора, кроме как трактовать все, что происходит с героем, как развитие болезни ума. Более того, это перенеслось и на «Двойника», и даже на «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского, которые исследователи традиционно считали и продолжают считать развитием идей, высказанных Н.В. Гоголем в ряде «Петербургских повестей», а именно в «Записках сумасшедшего» и «Носе». Также уже стало традицией обращать внимание в первую очередь на социальную проблематику образов Гоголя. Например, в «Записках сумасшедшего» Поприщин, рассуждая о самом себе, заявляет: «...ведь ты нуль, более ничего» [2, 661], и, будучи уже человеком глубоко больным, он обращается к матери и восклицает: «Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, как мучат они его! Прижми ко груди своего бедного сиротку! *Ему нет места на свете! Его гонят!*» (курсив мой. — К.Х.) [2, 679]. Ощущение отсутствия места для конкретного человека в мире у героев Гоголя исследователи почти всегда связывают с социальной проблематикой, говоря о том, что вообще образ «маленького человека» — это прообраз каждого из тех, кого общество выталкивает именно по причинам социальным: такой человек беден, робок, нерешителен и никак не развивается на протяжении жизни. Однако, на наш взгляд, идея о том, что для человека нет места в этом мире, глубоко философская и заслуживает основательного и всестороннего антропологического осмысления. Кроме того, необходимо поставить вопрос о границах между сном и явью, реальностью и воображением, для того чтобы понять, почему тот факт, что Поприщин начинает считать себя королем Испании, объясняется не столько психологически, сколько философски. Вставая на этот путь, мы

придем к идее двойственности человеческой природы, которая, на наш взгляд, и нашла свое отражение в данном произведении Гоголя, а позднее была переосмыслена и развита Ф.М. Достоевским в его типе «подпольного человека».

Стоит заметить, что рецепция между этими произведениями — идея среди исследователей крайне распространенная. Например, Л.М. Ельницкая отмечает, что, в первую очередь, речь идет о перенятии Достоевским у Гоголя записок как формы произведения. Кроме того, она рассуждает о том, что повествование у Гоголя и Достоевского ведется от первого лица, а значит, имеет лирическую природу. И наконец, «авторы не демонстрируют в текстах своего прямого присутствия; однако местоимение “я”, обладая универсальностью, способно вбирать в себя множество лиц — не только персонажа и стоящего за ним автора, но любого читателя, “я” которого естественно накладывается на “я” повествователя» [6], в результате чего на примере главного героя формируется образ человека вообще, человека как такового. Также исследователь отмечает и идею двойственности, присутствующую в повести Гоголя. В первую очередь она проявляется в двоении имен, например, имя девушки, в которую влюблен Поприщин, постоянно меняется: она то Софи, то София. На взгляд Ельницкой, это указывает прежде всего на двойственность мира, который существует в трагическом разрыве между внешним обликом и внутренним содержанием, и это было так глубоко прочувствовано Гоголем, что не могло не быть им выражено в текстах. Этот разрыв проявляется в первую очередь в размытости граней между истиной и ложью, пошлым и ужасным, маской и лицом, важным и ничтожным. Также автор отмечает двойственность значения самой фамилии главного героя: поприще и прыщ. Первое значение Ельницкая объясняет тем, что жизнь перед главным героем потенциально открывается как поприще, на котором человек постепенно движется трудным путем к возвращению в себе образа Божия, а второе связывает с тем, что в реальности герой оказывается угодливым, пошлым и неглубоким человеком. Ведь все его мечты в действительности касаются исключительно денег и земных благ. Таким образом, получается, что двойственность Поприщина отображает в себе ту самую двойственность мира вообще, о которой писал Гоголь.

Кроме того, как уже было сказано ранее, исследователи часто обращают внимание на влияние и другого произведения Гоголя на «Двойника» Достоевского, а именно повести «Нос» (В.В. Виноградова, К.В. Мочульский, А. Белый, Ю. Тынянова, Х.С. Бузуртанова). В случае такой интерпретации Нос будет восприниматься как двойник главного героя, коллежского асессора Ковалева. Пожалуй, из значимых идей мы здесь хотим заметить только определенные стилистические заимствования со стороны Достоевского, например, Нос говорит: «Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений сам по себе» [3, 544]. Это напоминает нам как периодически повторяющуюся фразу господина Голядкина, так и отчаянное желание двойника не иметь отношений с Голядкиным-старшим и отделиться от него. Однако с точки зрения восприятия двойственности, на наш взгляд, сравнение этих произведений непродуктивно.

Стоит заметить при этом, что ни у одного из авторов не сказано о том, почему «Нос» интерпретируется как двойник, а не распад личности. Откуда берется в человеке это сочетание возвышенного и низменного? Почему «Нос» не интерпретируется как безумие героя, а «Записки сумасшедшего» интерпретируются? Почему двойственность человека в целом трактуется как исключительно патологический процесс?

В своей статье «Философский анализ идеи раздвоенности человеческого существования» Ф.И. Гиренок убедительно доказывает, что, следуя за Аристотелем, согласно взглядам которого душу невозможно отделить от тела и она уничтожается вместе с ним, европейская философия не поставила вопрос о человеке. В своей работе «Размышления о первой философии» Р. Декарт затрагивает такую важную антропологическую тему, как проблема двойственности человеческой природы. Он пишет: «...каким образом можно было бы отрицать, что руки эти и все это тело — мои? Разве только я мог бы сравнить себя с Бог ведает какими безумцами, чей мозг настолько помрачен тяжелыми парами черной желчи, что упорно твердит им, будто они короли, когда они нищие...» [4, 17]. Что такое безумие в этом случае? То, что говорит нам мозг. Как тогда мы можем говорить о реальности самой по себе, которую человек способен познать? Никак. Мы можем говорить о том, что человек не сможет

ничего сказать о реальности, если ее не будет предварять чувство реальности, и никакой реальности самой по себе для человека не будет существовать. Она будет производным от иллюзии. И люди имеют дело с иллюзиями гораздо чаще, чем с чем бы то ни было разумным. Таким образом, иллюзия есть знак присутствия человека по отношению к самому себе, возможность положить себя в основание собственного существования. Рассуждая таким образом, мы с неизбежностью придем к выводу о том, что ответ на любой другой философский вопрос будет зависеть от ответа на вопрос, что такое человек, как и завещал нам Кант в своей «Логике». Но Декарт, как и вся европейская философия, его не рассматривает, попытка ответить на вопрос, что же такое человек, заканчивается так: «Скажу ли это я, что это — живое разумное существо? Нет, ибо тотчас же вслед за этим возникнет вопрос: что это такое — живое существо и что такое разумное? — и так я от одного вопроса соскользну ко множеству еще более трудных; между тем я не располагаю досугом, чтобы растрчивать его на подобные тонкости» [4, 22]. За неимением досуга рассуждать о человеке европейская философия ставит под сомнение свое будущее.

Декартовское «человек есть пловец в лодке» приводит к идее о том, что я принимаю себя за себя и себя за другого, опираясь на одни и те же основания, а из этого следует, что я в одинаковой степени безумен тогда, когда принимаю себя за себя, и тогда, когда принимаю себя за другого. Но разница заключается в том, что в первом случае мы имеем дело с иллюзией, которую общество одобряет, а во второй с той, которую оно отвергает. Что возвращает нас к гоголевскому Поприщину.

Делая второй шаг, Декарт постулирует, что «сон никогда не может быть отличен от бодрствования» [4, 17]. Что следует из этого тезиса, согласно Ф.И. Гиренку? «Дисквалификация субъекта и смерть человека в пространстве европейской философии. Ведь если все сон, то эволюция выбросит из мира спящих существ, а если все явь, тогда человек невозможен. Европейская философия здесь пошла по пути дисквалификации субъекта и “смерти человека”, которая, как считают многие философы и мыслители, явилась закономерным результатом смерти Бога, провозглашенной Ф. Ницше устами Заратустры. Профессор Н.Н. Ростова в книге «Мягкая сила

постгуманизма. Что нам мешает мыслить по-русски?» замечает: «Смерть Бога волнует Ницше в перспективе расчеловечивания человека. Убивая Бога, Ницше устраняет тот антропологический тип, который им удерживался. Бог и человек сопринадлежны друг другу» [9, 58]. С каком целью Ницше пытается преодолеть человека? Чтобы освободить пространство для сверхчеловека. Сверхчеловек таким образом становится позитивным исходом смерти человека. В результате этого в европейской философии, где вопрос о человеке никогда так и не был поставлен, в текущей действительности невозможны ответы на самые злободневные вопросы, например: как отличить естественный интеллект от искусственного; как очертить сферу специфически человеческого и сохранить человека от вытеснения его постчеловеческими сущностями и т. д. В русской философии человек — это тот, кто учреждает человеческое «в раздвоенности существования и мысли» [1, 71], а значит, именно в пространстве русской интеллектуальной традиции мы можем сегодня ответить на самые злободневные вопросы и сохранить человека.

Возвращаясь к герою «Записок сумасшедшего» Поприщину, мы заявляем о том, что с него началось воплощение идеи двойственности человеческой природы, свойственной именно русскому сознанию, т. е. раздвоенность человека фиксируется на уровне его самости, а не в виде раздвоения на душу и тело, как в европейской философии. Что делает Поприщин, когда воображает себя королем Испании? Он создает своего двойника. Потому что наше «я» не из реальности. Оно из мира данного и проявляется как отображение того, чего нет в мире сущего. Воображая собственное «я», человек дает начало существованию своего двойника, которого надо сохранять. Чем отличается «я» Поприщина, согласно которому он столоначальник, переписыватель бумаг и бедный чиновник из Петербурга, от того «я», где он объявляет себе королем Испании? Ничем, кроме того, что в первом случае речь идет о том, что с обществом согласовано, поэтому Поприщину позволяется ходить на работу и гулять, а во втором — о том, что не согласовано с другими, поэтому его помещают в сумасшедший дом и стараются лечить. Трактую Поприщина как сумасшедшего, русская исследовательская мысль обращается к европейской традиции концептуализации безумия и к человеку, который раздвоен на душу и тело (М. Фуко). Однако нам

кажется правильным смотреть на Поприщина как на того, чье раздвоение проходит через самую сердцевину его самости. В этом случае мысль Гоголя, вложенная в уста главного героя, о том, что для человека нет места в этом мире, приобретает философский, а не социальный характер. Почему для человека нет места в этом мире? Потому, что человек не представляет собой сущее среди другого сущего. Он существует за счет расширения реальности посредством мнимостей. И одной из таких мнимостей и будет созданный им в воображении двойник. Кроме того, такая трактовка двойственности человеческой природы помогает нам отсечь идеи ее патологического характера, а именно так она воспринимается при всех остальных своих трактовках. В нашем случае двойственность человека будет условием его возможности наделять мир следами своего присутствия. Более того, подобная интерпретация поможет выделить специфически человеческие черты, а значит, обосновать идею о невозможности рассматривать человека как сущее среди сущего, т. е. обосновать его онтологическую инаковость. Ведь человек становится тем, кто живет в модусе ускользания от что.

Воображение как краеугольный камень антропологии Б. Паскаля

Интерес Ф.М. Достоевского к философии Б. Паскаля — факт, среди исследователей давно известный. Подтверждений тому масса, например, обращаясь к своему брату, М.М. Достоевскому, писатель будет вспоминать одно из рассуждений Паскаля, включенное в издание «Мыслей»: «...раз Паскаль сказал фразу: кто протестует против философии, тот сам философ» [5, 20]. Среди тех, кто обратил на это внимание, были Л.И. Шестов, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, а также Г.Я. Стрельцова и Д.С. Фарафонова. Среди того, что объединяет этих двух мыслителей, указывается в основном их тяга к парадоксам. Паскаль, который рядом с истиной часто мыслил и допускал ее противоположность, привлекал склонного к антиномиям в своих идеях Достоевского. Кроме того, исследователи обращают внимание на тот факт, что «хрустальное здание», которое хотели построить герои Достоевского, напоминает «башню» Паскаля, к которой устремлено человеческое сознание. Однако никто из них

ранее не обращал внимания на то, как Паскаль мыслит воображение.

В трактате «Мысли» есть небольшая глава, посвященная воображению, где оно определяется как главенствующая способность человека, которая помечает одним знаком истину и ложь. Воображение понимается Паскалем как бы в противовес разуму, и он делает вывод о том, что «напрасно вопиет разум, не он определяет цену вещам» [8, 102]. Потому что воображение — это «надменная сила, враждебная разуму, которая тешится своей властью над ним» [8, 102]. В чем проявляется эта власть воображения над разумом? Паскаль объясняет, приводя в качестве примера философа, которому надо пройти по узкой доске через пропасть. Какой бы доска широкой на самом деле ни была и как бы разум ни стремился себе доказать, что она достаточно широка, для того чтобы, двигаясь по ней, можно было перейти через пропасть, философ, по мнению Паскаля, все равно не будет чувствовать себя в безопасности. Ведь воображение оказывает на человека гораздо большее влияние, чем разум. Кроме того, воображение — это такая сила, которая, «чтобы показать, как она могущественна, создала вторую человеческую природу» [8, 102]. О какой второй человеческой природе рассуждает французский философ? О той, которая всем владеет, ведь воображение «создает красоту, праведность и счастье, к чему стремится мир» [8, 105]. Что таким образом создается в воображении? Мнимости, которые человек добавляет к этому миру. Ведь красота, праведность и счастье — это не сущее среди другого сущего, они не существуют, но даны нам посредством человека. Таким образом, мы начинаем трактовать воображение у Паскаля как важнейшую философско-антропологическую категорию и как краеугольный камень его идей о человеке. И двойственность в этом случае не будет развитием идеи субстанциального дуализма, начавшегося с Платона. Паскаль будет отходить от традиционной для западной философии трактовки двойственности человеческой природы. Речь будет идти о том, что человек раздваивается из-за воображения, благодаря которому появляется то, что не встроено в порядок наличного, но существует, потому что человек относится к этому как к существующему. И именно эта идея, ранее не замеченная ис-

следователями, на наш взгляд, оказала глубокое влияние на антропологические идеи Достоевского.

Заключение

Таким образом, мы можем говорить о том, что идея двойственности человеческой природы, так глубоко осмысленная Достоевским, на наш взгляд, была сформулирована под влиянием идей Н.В. Гоголя, изложенных последним в произведении «Записки сумасшедшего», и философии Б. Паскаля, его трактата «Мысли». В первом случае речь будет идти об идее человеческого двойника как того, кто создается человеком посредством его воображения. Ведь гоголевский Поприщин призван показать нам, что он принимает себя за переписчика бумаг и за испанского короля на одних и тех же основаниях. Так Поприщин создает свое «я» как мнимость, потому что сам образ «я» не из реальности, он создан воображением. Когда Поприщин воображает на своем месте мелкого петербургского чиновника, общество с ним соглашается и позволяет ему жить в квартире и на работу ходить. Но, когда он решает, что он испанский король, общество перестает с ним соглашаться и отправляет его в сумасшедший дом. Таким образом, мы можем говорить о том, что у Гоголя реальность будет стороной воображения.

Во втором случае мы будем говорить о том, что на Достоевского оказали влияние идеи Паскаля о воображении. Согласно им, воображение — это то, что создает в человеке вторую природу, уничтожает истину и ложь, а еще главенствует над всем остальным, в нем заложенным, в первую очередь над разумом, который перед воображением оказывается бессильным.

Литература

1. *Гиренок Ф.И.* Философский анализ идеи раздвоенности человеческого существования // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 71—75.

2. *Гоголь Н.В.* Записки сумасшедшего // Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Петербургские повести. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. С. 656—678.

3. *Гоголь Н.В.* Нос // Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Петербургские повести. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. С. 537—565.

4. *Декарт Р.* Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // Декарт Р. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 3—72.

5. *Достоевский Ф.М.* Письма 1834—1860. М.: Т8RUGRAM, 2018. 344 с.

6. *Ельницкая Л.М.* «Некуда человеку пойти». О «Записках сумасшедшего» и «Записках из подполья». URL: <https://www.domgogolya.ru/science/researches/1017/> (дата обращения: 21.01.2024).

7. *Ницше Ф.* Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю. Антоновского, Е. Соколовой, С. Франка. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. С. 285—532.

8. *Паскаль Б.* Мысли / Сост., предисл., коммент. Н. Плужниковой; пер. Ю. Гинзбург. М.: Изд-во АСТ, 2022. 256 с.

9. *Ростова Н.Н.* Мягкая сила постгуманизма. Что нам мешает мыслить по-русски? М.: Проспект, 2022.

References

1. *Girenok F.I.* Filosofskij analiz idei razdvoennosti chelovecheskogo sushchestvovaniya // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 449. S. 71—75.

2. *Gogol' N.V.* Zapiski sumasshedshego // Gogol' N.V. Vechera na hutore bliz Dikan'ki; Mirgorod; Peterburgskie povesti. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2023. S. 656—678.

3. *Gogol' N.V.* Nos // Gogol' N.V. Vechera na hutore bliz Dikan'ki; Mirgorod; Peterburgskie povesti. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2023. S. 537—565.

4. *Dekart R.* Razmyshleniya o pervoj filosofii, v koih dokazyvaetsya sushchestvovanie Boga i razlichie mezhd chelovecheskoj dushoj i telom // Dekart R. Soch.: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1994. S. 3—72.

5. *Dostoevskij F.M.* Pis'ma 1834—1860. M.: T8RUGRAM, 2018. 344 s.

6. *El'nickaya L.M.* «Nekuda cheloveku pojti». O «Zapiskah sumasshedshego» i «Zapiskah iz podpol'ya». URL: <https://www.domgogolya.ru/science/researches/1017/> (data obrashcheniya: 21.01.2024).

7. *Nicshе F.* Tak govoril Zaratustra // Nicshе F. Tak govoril Zaratustra / Per. s nem. YU. Antonovskogo, E. Sokolovoj, S. Franka. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2021. S. 285—532.

8. *Paskal' B.* Mysli / Sost., predisl., komment. N. Pluzhnikovoj; per. YU. Ginzburg. M.: Izd-vo AST, 2022. 256 s.

9. *Rostova N.N.* Myagkaya sila postgumanizma. CHto nam meshaet myslit' po-russki? M.: Prospekt, 2022.